

INNOVATSION MENEJMENT TIZIMIDA ANALITIK TAHLILNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Rahmatullaeva Lobarxon

Pace University, Lubin Biznes Maktabi

Biznes Boshqaruvi Magistraturasi (MBA)

Biznes Analitika yo‘nalishining 2-bosqich talabasi

Nyu-York

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion menejment tizimida analitik tahlilning mazmun-mohiyati, uning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi o‘rni hamda strategik qarorlar qabul qilish jarayonidagi ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi. Innovatsion jarayonlarda analitik yondashuvdan foydalanish, ma’lumotlar asosida boshqaruvni yo‘lga qo‘yish, raqamli texnologiyalar yordamida menejment tizimini takomillashtirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion menejment, analitik tahlil, raqamli iqtisodiyot, boshqaruv samaradorligi, strategik qarorlar, ma’lumotlar tahlili, innovatsion rivojlanish.

Аннотация: В статье научно анализируется сущность аналитического анализа в системе инновационного менеджмента, его роль в повышении эффективности управления и значение в процессе стратегического принятия решений. Особое внимание уделяется применению аналитического подхода в инновационных процессах, внедрению управления на основе данных и возможностям улучшения системы управления с помощью цифровых технологий.

Ключевые слова: управление инновациями, аналитический анализ, цифровая экономика, эффективность управления, стратегические решения, анализ данных, инновационное развитие.

Keywords: innovation management, analytical analysis, digital economy, management efficiency, strategic decisions, data analysis, innovative development.

Annotation: This article scientifically analyzes the essence of analytical analysis in the innovative management system, its role in enhancing management efficiency, and its significance in the strategic decision-making process. The use of an analytical approach in innovative processes, implementing management based on data, and the opportunities to improve the management system with the help of digital technologies are highlighted.

Bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va texnologik rivojlanish sharoitida har bir sohada, xususan, boshqaruv tizimida innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli iqtisodiyot davrida tashkilotlarning raqobatbardoshligi, samaradorligi va barqaror rivojlanishi ularning innovatsion menejment tizimini qay darajada samarali tashkil etganiga bevosita bog‘liqdir. Shu nuqtayi nazardan, innovatsion boshqaruvning asosiy tayanch mexanizmlaridan biri sifatida analitik tahlilning roli va ahamiyati alohida e‘tiborga loyiqdir.

Menejmentda analitik yondashuv — bu qarorlarni faktlar, statistik ma’lumotlar, iqtisodiy ko‘rsatkichlar va raqamli tahlillar asosida qabul qilish jarayonidir. Bunday yondashuv boshqaruv faoliyatini intuitiv yoki subyektiv fikrlardan chiqarib, ob‘ektiv axborot bazasiga asoslangan ilmiy qarorlar tizimiga aylantiradi. Shu bois bugungi kunda analitik tahlil menejmentning ajralmas qismi, innovatsion strategiyalarni ishlab chiqishning nazariy va amaliy asosi sifatida qaralmoqda [4].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Bizning kelajagimiz — innovatsiyalarni chuqur o‘zlashtirgan, ilmiy yondashuvni hayot mezoniga aylantirgan jamiyatga bog‘liq”¹ deb ta’kidlaganlar

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan innovatsion rivojlanish va ilm-fan sohasida qator islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, “O‘zbekiston Respublikasini

¹ Mirziyoyev, Sh.M. (2021). Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti.

innovatsion rivojlantirish strategiyasi”²da raqamli iqtisodiyot va boshqaruv tizimlarida tahliliy yondashuvni kuchaytirish, innovatsion g‘oyalarni amaliyotga joriy etish orqali iqtisodiy o‘shishni ta’minlash ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.

Bu fikr, avvalo, boshqaruv tizimlarini innovatsion asosda qayta ko‘rib chiqish, ularni tahliliy yondashuv bilan uyg‘unlashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Chunki innovatsion menejment faqat yangi g‘oya yoki texnologiyani tatbiq etish emas, balki uni maqsadli boshqarish, samaradorligini o‘lchash va natijadorlikni doimiy tahlil qilish tizimidir.

Shu ma’noda analitik tahlil innovatsion menejment tizimining “intellektual yadrosi” bo‘lib xizmat qiladi. U nafaqat mavjud jarayonlarni baholaydi, balki kelajakdagi o‘zgarishlarni prognoz qiladi, strategik qarorlarni ilmiy asoslashga yordam beradi. Ayniqsa, hozirgi davrda raqamli texnologiyalar, “Big Data” tahlili, sun‘iy intellekt va axborot tizimlari asosida shakllanayotgan yangi boshqaruv modeli innovatsion menejmentda analitik kompetensiyalarni talab qilmoqda. Bu jarayon boshqaruv faoliyatining har bir bosqichida — rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya, monitoring va baholashda — analitik yondashuvdan foydalanishni taqozo etadi ³.

Yuqoridagi kuzatuvlardan kelib chiqib, innovatsion menejment tizimida analitik tahlil nafaqat statistik yoki moliyaviy ko‘rsatkichlarni o‘rganish, balki tashkilotning innovatsion salohiyatini baholash, yangi mahsulotlar yoki xizmatlarni joriy etish jarayonlarini modellashtirish, hamda resurslardan samarali foydalanish strategiyasini ishlab chiqishni ham o‘z ichiga oladi. Tahliliy yondashuvda shuni ta’kidlash kerakki, har bir innovatsion tashabbus yoki loyiha analitik tahlil bosqichidan o‘tmas ekan, uning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini to‘liq baholab bo‘lmaydi. Shu sababli innovatsion menejmentda analitik tahlil uch bosqichda amalga oshiriladi:

1. Ma’lumotlarni yig‘ish va tahlilga tayyorlash – ichki va tashqi manbalardan olingan ma’lumotlarni tozalash, strukturaga keltirish va tasniflash.
2. Analitik modellashtirish – statistik, matematik va raqamli modellar orqali jarayonlarning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash, natijalarni prognozlash.
3. Strategik qarorlarni qabul qilish – tahlil natijalari asosida innovatsion loyihalarni tanlash, resurslarni taqsimlash va risklarni boshqarish.

Innovatsion menejmentda analitik tahlil qilinganda quyidagi muammolarga duch kelishi mumkin:

- ko‘plab tashkilotlarda ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish infratuzilmasi to‘liq shakllanmagan;
- analitik kompetensiyaga ega mutaxassislar yetishmaydi;
- boshqaruv madaniyatida an’anaviy qarashlar hanuz ustunlik qiladi.

Shu sababli biz quyidagi takliflarni ilgari suradi:

1. Tashkilotlarda analitik menejment bo‘limlarini tashkil etish;
2. Menejerlar va mutaxassislar uchun data-savodxonlik va analitik ko‘nikmalarni rivojlantirish dasturlarini joriy etish;
3. Innovatsion boshqaruvda raqamli platformalar va integratsiyalashgan ma’lumot tizimlaridan keng foydalanish;
4. Qaror qabul qilishda AI asosida prognozlash modellarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.

Analitik tahlil yordamida tashkilotlar ichki va tashqi muhitdagi o‘zgarishlarni oldindan prognozlay oladi, bozordagi raqobat ustunliklarini aniqlaydi hamda innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniq baholaydi. Ayniqsa, innovatsion boshqaruvda analitik yondashuv tizimlilik va komplekslik tamoyillarini mustahkamlaydi. Shu orqali boshqaruv jarayonlari optimallashtiriladi, inson omili bilan bog‘liq xatolar kamayadi va qarorlar qabul qilish sifati sezilarli darajada oshadi.

Shuningdek, analitik tahlilning samarali qo‘llanilishi korxonada innovatsion madaniyatni shakllantiradi. Ma’lumotlarni chuqur tahlil qilishga asoslangan boshqaruv qarorlari xodimlarda

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-sentabrdagi PQ-4463-son Qarori “O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”.

³ Porter, M. E. (1998). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press, New York.

mas'uliyat, tashabbuskorlik va natijadorlik ruhini kuchaytiradi. Bu esa o'z navbatida, tashkilotning raqobatbardoshligini oshiradi hamda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, muallif innovatsion menejment tizimida analitik tahlilni ilmiy asoslangan boshqaruv qarorlarining yuragi sifatida baholaydi. Chunki aynan analitik tahlil yordamida menejerlar murakkab iqtisodiy jarayonlarni chuqur anglab, samaradorlikni oshirish, raqobat ustunligini qo'lga kiritish va innovatsion g'oyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev, Sh.M. (2021). Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-sentabrdagi PQ-4463-son Qarori "O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi to'g'risida".
3. Porter, M. E. (1998). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press, New York.
4. Drucker, P. F. (2007). *Innovation and Entrepreneurship*. Routledge, London.